

SAMARQAND SHEVASINING ADABIY MUHITDAGI O‘RNI

Jumashov Davlatyor¹, Abdurahmonova Marjona Farhod qizi²

¹Katta o‘qituvchi

²Fan va texnologiyalar universiteti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19945184>

Annatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilining muhim lahjalaridan biri hisoblangan Samarqand shevasining o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Unda shevaning boshqa hududiy shevalardan farqli tomonlari misollar asosida ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, Samarqand shevasining tarixiy shakllanishi va uning adabiy til rivojiga ta‘siri haqida ham so‘z yuritiladi. Mazkur tadqiqot o‘zbek tilshunosligida dialektologiya masalalarini chuqurroq o‘rganishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Samarqand shevasi, o‘zbek tili, dialektologiya, lahja, hududiy nutq, til taraqqiyoti.

Аннотация. В данной статье анализируются специфические особенности самаркандского говора, являющегося одним из важных диалектов узбекского языка. В ней на основе примеров показаны отличительные черты данного говора по сравнению с другими территориальными диалектами. Также рассматриваются вопросы исторического формирования самаркандского говора и его влияния на развитие литературного языка. Данное исследование направлено на более глубокое изучение проблем диалектологии в узбекском языкознании.

Ключевые слова: самаркандский говор, узбекский язык, диалектология, диалект, территориальная речь, развитие языка.

Abstract. This article analyzes the distinctive features of the Samarkand dialect, which is considered one of the important dialects of the Uzbek language. It demonstrates, through examples, the differences between this dialect and other regional dialects. The study also examines the historical formation of the Samarkand dialect and its influence on the development of the literary language. This research aims to contribute to a deeper understanding of dialectological issues in Uzbek linguistics.

Keywords: Samarkand dialect, Uzbek language, dialectology, dialect, regional speech, language development.

Adabiy til-muyyan umumxalq tilning qayta ishlangan va me‘yorlashtirilgan, mazkur tilda so‘zlashuvchi xalqning madaniy ehtiyojlariga xizmat qiluvchi shakli. Sheva leksikasi bo‘yicha kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, dialektal farqlar o‘zbek tilida juda ko‘p va xilma-xildir. Shuning uchun o‘zbek tili ayrim shevalarning leksik xususiyatlarini o‘rganish o‘zbek dialektologiyasida eng dolzarb va muhim masalalardan biridir. Samarqand shevasi o‘zining fonetik, leksik va grammatik xususiyatlari bilan o‘zbek tilining boshqa shevalaridan ajralib turadi. Ayniqsa, undagi talaffuz o‘ziga xosligi, ayrim so‘zlarning o‘zgacha shaklda qo‘llanishi bu shevani alohida tadqiq etishga undaydi.

Leksik jihatdan ham bu sheva boy hisoblanadi. Unda qadimiy so‘zlar bilan bir qatorda, mahalliy hayot tarziga oid yangi birliklar ham uchraydi. Bu esa shevaning nafaqat tarixiy, balki zamonaviy ahamiyatga ham ega ekanligini ko‘rsatadi. Ayrim so‘zlar adabiy tilga yaqin bo‘lsa, boshqalari esa faqat shu hudud vakillari nutqida faol qo‘llaniladi. Samarqand Qipchoq shevalari

tarkibiga kiradi. Jumladan, Urgut, Pasdarg‘om, Tayloq, Narpay, Kattaqo‘rg‘on kabi tumanlar kiradi. Qarluq shevasida Jonboy, Bulung‘ur, Payariq, Ishtixon, Qo‘shrabot, Nurabot kabi tumanlari keng tarzda foydalanadi. Pasdarg‘om tumanida ishlatiladigan shevaga oid so‘zlar: Avacha-bolakay, cho‘lpak-cho‘mich, patinjon-baqlajon, chova-betoncha, hiy-nima uchun, iytib-unday qilib so‘zlari qo‘llaniladi.

Ishtixon tumanining ba‘zi qishloqlarida **-di** qo‘shimchasi **-tir** sh‘aklida qo‘llaniladi, *boryapdi - boryatir, kelyapti - kelyatir, aytdi-aytyatir, -boryatgandim so‘zni -boryaptidim, -unday qilma emas -buytma* tarzida qo‘llaydi. Samarqand viloyatining Qo‘shrabot tumanida shevada gaplashuvchilar va j-lovchilar ham ko‘p, asosan Jo‘sh, Qovunchi, Pangat qishloqlarida ko‘p uchraydi, *yotibman-jotippan, yo‘lda-jo‘lda, yopti-jopdi, -ku* qo‘shimchasining o‘rniga **-qo‘** shaklini qo‘llaydi, Masalan, *aytdimku-ayttimqo‘, chiroyliku-chiroyliqo‘* so‘zlarini ishlatadi.

Ota-bobolarimiz shevada juda ko‘p gaplashganlar, ularning qadimgi va mahaliy so‘zlari quyidagicha, *chuydir-chaqmoq toshi, shapaloq-qarsak/tarsaki, bollar-bolalar, kettik-ketdik, g‘ilmindi taomini -jupqa*, Toshkentda osh suzadigan tavoqni “*lagan*” desa, Samarqandda esa, kir yuvishda ishlatiladigan buyumni “*lagan*” deydi. “*Beshbarmoq*” taomini “*shapaloqkulcha*” bu so‘zlarning ayrimlari hozirgacha qo‘llanib kelinmoqda.

F. Abdullayev turkiy tillar lrksikasini tarixiy-qiyosiy aspektida o‘rganib, birinchi navbatda urug‘dosh tillar bo‘yicha, ayniqsa jonli shevalar haqida mukammalroq faktik materiallar to‘plash lozim, deb hisoblaydi. Qarindosh-urug‘ nomlari (akiz-egizak, bevak-chaqaloq kabi) Samarqand chandir og‘uz shevasida babak-chaqaloq fonetik shakli o‘zgargan holda bugungi kunda ham shevada ham faol qo‘llaniladi. Bu variant o‘zbek shevalarida qo‘llanib turadigan erkalash ma‘nosida keladigan bo‘pa, bo‘pi so‘ziga ham asos bo‘lib xizmat qiladi. Shunga o‘xshash (bag‘yr-jigar) kabi so‘zlarga ma‘nodoshi sifatida chandir og‘uz shevasida bovor, qardash, gohida shu so‘z ma‘nosida qo‘llanadigan dug‘an-tuqqan, tug‘ishgan kabi; odam va uning hayoti tirikchiligi bilan bog‘liq so‘z-terminlar (alchaq-chaqqon qobiliyatli uddaburon) lug‘atini ilova qiladi.

Samarqand shahri Qo‘shrabot tumanidagi qishloqlar haligacha shevada ishlatiladigan so‘zlari mavjud. Masalan, “*ombir*” so‘zi “*plaskomps*”, *kaprovz, o‘tganyilgi-bultirgi, kuz fasli -trama, birga-billa, buva-katata, buvi-ana, Yostiq-dosti, devor-duvol, elanish-yalinish, iyaqda-uyoqda, ena-ona, gitak-ozgina, iyarib-ergashib, ko‘ppala-ko‘p, makkai-makkajo‘xori, shibirtqi-supirgi, ul-o‘g‘il, avramoq-ishontirmoq, beqiliq-shum, bo‘xcha-kiyim-kechak, chakki-suzma, do‘ng-tepa, jar-tog‘lik, gitgitcha-kuchukning bolasi, pishak-mushuk, taypish-hovliqma, xamsiya-qo‘shni, xaymi-xo‘pmi, zardoli-o‘rik*. Kamar qishlog‘ida bordim, keldim so‘zlarining o‘rniga – “*boribedim*”, - “*kelibedim*”, ayrim so‘zlarida **-q** tovushini **-k** tarzda talaffuz qiladi, qaytdi-kaytdi, qishloq-kishlak shaklida qo‘llaniladi.

O‘g‘uzlarda kishilarga laqab qo‘yish masalasi boshqa sheva vakillariga nisbatan ajralib turadigan holatlardan biridir. Bu borada laqab qo‘yish asosida yig‘ilib qolgan so‘zlar ham ko‘p uchrab turadi. Shunday so‘zlardan ba‘zilarini tahlilga tortamiz: lo‘ppi, pizze, pizze-sal narsaga ko‘tarilib ketadigan kishiga qo‘yiladigan (Pasdarg‘om tumani chandir og‘uz shevasi) laqab. Bunda “*lo‘ppi*” so‘zi adbiy tilimizdagi kishining harakteridagi “*lov*” etib yonadi iborasining shevaga o‘tgan shakli. Bu so‘z boshqa ma‘noda qo‘llanganda kishining ko‘rinishini ifodalaydi: **lo‘ppi**-to‘ladan kelgan kishi ma‘nosida qo‘llanib shakldoshlikni ham hosil qiladi. Yana shunday kishining xarakterini ifodalaydigan so‘zlardan quyidagi so‘zga e‘tibor qaratamiz: *guppi* -men qila olaman deydigan, hech narsani bajara olmasa-da men qila olaman deydigan kishiga nisbatan, “*o‘tborda*” “*guppy*”ga ma‘nodosh (bu so‘z xalq topqirligi asosida ko‘chma

ma'noda kishilarning nafsi orqali o't organizmiga azob beradigan kishilarga nisbatan olingan) so'z. Ba'zan shevada bu so'zning o'rnida *o'pke* (o'pka) so'zi ham ishlatilib turadi.

Bu so'z orqali olingan laqabda chorvaning (qoramol, qo'y) tanovul qilinadigan ichki a'zolari qatorida o'pkaning mazasiga kesatiq sifatida olingan ekan. *O'pka* ichki organizmlar orasida serharakat organ, tanovulga kelganda mazasi yo'qligi yuqoridagi ko'rinish inson xarakteriga o'xshatilgan. Aslida shevadagi *guppi* so'zi o'pkaning harakatidan olingan va sinekdoxa asosida ma'no ko'chishidan shakllangan. Bu so'z kishilarga laqab qo'yishda boshqa ma'noda ham qo'llanar ekan: Turdi *o'pke* - bu o'rinda shu kishining nimjonligi, ozg'in ko'rinishiga nisbatan qo'llanib ham turar ekan.

Shuningdek, Samarqand shevasi tarixiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. U qadimiy turkiy til unsurlarini saqlab qolgan bo'lib, ayrim hollarda boshqa shevalarga nisbatan arxaik shakllarni ham uchratish mumkin. Bu esa uni ilmiy jihatdan o'rganishda muhim manba sifatida qarash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Samarqand shevasi o'zbek tilining markaziy lahjalari tizimida muhim o'rin egallaydi. Ushbu sheva tarkibida qadimiy til unsurlarining saqlanib qolganligi, shuningdek, tarixiy-madaniy omillar ta'sirida shakllangan ko'p qatlamli leksik birliklarning mavjudligi uning ilmiy ahamiyatini yanada oshiradi.

Tahlillar natijasida Samarqand shevasining adabiy til bilan o'zaro munosabati, ya'ni ayrim umumiyliklar bilan bir qatorda sezilarli farqli jihatlar ham mavjudligi aniqlandi. Bu holat o'zbek tilining ichki jarayonlarini yoritishda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xullas, Samarqand shevasini tizimli ravishda o'rganish o'zbek dialektologiyasining dolzarb muammolarini hal etishda, hududiy nutq xususiyatlarini ilmiy tasniflashda hamda adabiy til me'yorlarini yanada mukammallashtirishda muhim manba hisoblanadi. Kelgusida mazkur yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar o'zbek tilining tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy holatini chuqurroq anglash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR:

1. Ғози Олим Юнусов. Ўзбек лаҳжаларининг таснифида бир тажриба. 1987.
2. Решетов В. В., Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек диалектологияси.
3. Абдуллаев Ф. Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси. 1975
4. Аҳмедов А. Ўзбек адабий тили тарихида ўғуз унсур ва кўринишларининг қўлланиши: Филол. фан. ном. ... дис. автореф. –Самарқанд: СамДУ, 2006.